

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

No'monjonova Madina Hafizullo qizi

BOSHLANG'ICH SINFLARDA BADIY ASARNI TAHLIL QILISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/APREL

